

Divulgación Científica

Diseño de un instrumento empírico estadístico para medir la retribución social de un posgrado a través de sus egresados

(Design of an empirical statistical instrument to measure the social retribution of a postgraduate degree through its graduates)

Por Rubén Alejandro Águeda Altúzar¹ y Juan Ignacio Guízar Ruiz²

¹Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM), A.C. León, Guanajuato; México.

E-mail: altuzartutor@gmail.com

²Centro de Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Investigación Técnica (CIIDET). Avenida Universidad No 282 Poniente, Colonia Centro, C.P. 76000, Santiago de Querétaro, Querétaro; México.

E-mail: ignacio.gr@ciidet.tecm.mx

(Recibido el 15/11/2025; aceptado el 15/12/2025)

Tlahuizcalli, No. 33, septiembre-diciembre 2025, Tecnológico Nacional de México–CIIDET

Tema: "Análisis Estadístico". Fuente: <https://pixabay.com/es/photos/analitica-graficos-marketing-2618277/>

Resumen

Analizar de manera sistemática la retribución social de un posgrado, a través de sus egresados y mediante el uso de técnicas propias de la estadística descriptiva e inferencial, requiere del diseño y aplicación de un instrumento que nos permita medir el impacto del programa en cuestión a corto plazo y en el contexto social y económico en el que tiene injerencia. En este trabajo damos a conocer el diseño de un instrumento (encuesta), al tiempo que planteamos una metodología tanto para el procesamiento estadístico de la información generada como para la toma de decisiones objetivas con base en los resultados.

Palabras clave: retribución social, programa de posgrado, instrumento empírico estadístico, metodología estadística.

Abstract

A systematic analysis of the social return on a graduate program, through its alumni and by using techniques from descriptive and inferential statistics, requires the design and application of an instrument that allows us to measure the program's impact in the short term and within the social and economic context it influences. In this work, we present the design of an instrument (survey), while also proposing a methodology for the statistical processing of the generated information as well as for making objective decisions based on the results.

Keywords: social retribution, graduate program, empirical statistical instrument, statistical methodology.

La educación superior tiene una función clave en el desarrollo de las sociedades contemporáneas, ya que no solo forma a los profesionales del mañana, sino que también contribuye de manera directa al crecimiento económico y social de las regiones donde está presente. Evaluar la retribución social de los programas de posgrado es una tarea fundamental para asegurar que estos respondan a las necesidades del entorno y generen un impacto positivo en la comunidad. Este tipo de análisis resulta especialmente relevante en regiones como el Bajío mexicano, que ha experimentado un crecimiento significativo en sus sectores industriales y tecnológicos en los últimos años.

La oferta de programas de posgrado en estas entidades ha crecido de manera considerable, en consonancia con el dinamismo económico y la demanda de profesionales altamente cualificados. Sin embargo, es necesario preguntarse hasta qué punto estos programas están cumpliendo su promesa de formación avanzada y si sus egresados están contribuyendo de manera efectiva al bienestar social y económico de la región. El análisis de la retribución social permite medir el impacto que los egresados tienen en sus comunidades y en los sectores productivos, a partir de indicadores objetivos y medibles.

Este trabajo presenta el diseño y validación de un instrumento que tiene como objetivo recolectar datos sobre el impacto de los egresados de un programa de posgrado, tanto en su desempeño profesional como en su contribución al desarrollo local. Asimismo, se propone una metodología para el análisis estadístico de esta información, que permite generar conclusiones útiles para la toma de decisiones en la mejora continua de los programas educativos. La relevancia de investigaciones como las que esta metodología propone aplicar radica en su capacidad para proporcionar una visión clara y basada en evidencia sobre la efectividad de la educación superior, contribuyendo de manera directa a la formulación de políticas educativas más alineadas con el contexto social y económico de entidades como Guanajuato y Querétaro.

Objetivos

A continuación, se detallan los momentos fundamentales del estudio, los cuales están orientados hacia la recolección y análisis de información relevante sobre los egresados de un programa de posgrado. Se describen las metas específicas que guían el proceso de investigación, desde el diseño de un instrumento de medición hasta el análisis estadístico de los datos obtenidos para la toma de decisiones informadas.

- Diseño de un instrumento (encuesta) a aplicarse a los egresados del programa de posgrado a analizar.
- Procesamiento estadístico de la información generada por el instrumento.
- Toma de decisiones objetivas con base en los resultados arrojados por el reporte técnico.

Metodología

La propuesta demanda la selección de una muestra representativa de egresados, que nos permita formular conclusiones válidas. El diseño del instrumento requiere del establecimiento de las características a medir; el enfoque es de carácter mixto: cuantitativo y cualitativo. Posteriormente, este insumo proveerá de una base de datos, la cual será procesada estadísticamente mediante el uso de software (R Studio). Una vez generado el reporte técnico de resultados (que incorpora medidas y gráficos), se establecen las conclusiones a la luz del análisis estadístico para, finalmente, tomar decisiones basadas en un marco más objetivo.

Gracias a su formación académica, por retribución social nos referimos al impacto que tienen las actividades que realizan los egresados en los sectores educativo, social, económico y gubernamental tras abandonar las aulas.

La metodología que proponemos, para obtener información acerca de dicha retribución, consiste en los pasos siguientes.

1. *El diseño del instrumento.* Es necesario sistematizar en una encuesta los aspectos sobre los que se consultará a los egresados (como ejemplificamos en este trabajo), o bien, a sus empleadores. Se presupone en este punto que

se tiene alguna comunicación con ellos, a través de una oficina para el seguimiento de egresados en la Institución, algún departamento de Innovación Educativa, de Estadística o Bolsa de Trabajo.

Es prudente que en la elaboración de los instrumentos pueda consultarse, además de estadísticos, a legos en diseño y/o psicólogos, con el objeto de darles simplicidad y efectividad; además, conviene que las preguntas sean lo suficientemente claras y específicas, para evitar redundancias en su contestación, al tiempo que se procura cierta flexibilidad, de modo que no encasillen demasiado las respuestas.

2. *Selección de la muestra y aplicación. Así mismo, el instrumento debe ser dirigido a una muestra lo suficientemente amplia, representativa, que nos permita dar validez a las conclusiones que se obtengan.*
3. *Pre-procesamiento y limpieza de datos. Antes de ser analizados, considerando los posibles errores en la consulta de la opinión de los egresados (encuestas mal respondidas, incompletas, etc.), deben descartarse los registros inválidos.*
4. *Análisis estadístico de los datos. En este punto, los registros generados tienen el formato adecuado, para poder incorporarse al software (R Studio) y ser procesados. El modelo estadístico empleado [Wackerly, 2010], ya sean pruebas de hipótesis [Walpole, 2012], análisis de correlación y/o regresión lineal [Montgomery, 2004], etc., dependerá, desde luego, de la naturaleza del instrumento y del objeto de su aplicación [Triola, 2013]; se detalla más adelante en un ejemplo. Al final de este punto es que se obtiene el informe técnico.*
5. *Establecimiento de conclusiones. Este paso consiste en la lectura de los resultados arrojados por el software. Una parte fundamental es la correcta interpretación de los parámetros en el contexto para el que fueron diseñados, así como la determinación de su margen de aplicabilidad. Se deberá tener especial cuidado en no obtener conclusiones erróneas, ni extender el modelo más allá de sus alcances.*

6. *Toma de decisiones. Gracias a la observación de correlaciones entre los rubros que fueron medidos, entiéndase la dependencia entre parámetros o aspectos, podremos tener una idea más clara (y, ojalá, objetiva) de las políticas o planes de acción que pueden implementarse por la institución o los coordinadores de los programas de posgrado, para atender las áreas de oportunidad, realizar las correcciones deseadas o descubrir ámbitos completamente desatendidos. Finalmente, frente a los datos, es posible tener una mejor idea de cómo proceder, para en un segundo momento implementar acciones y, de nueva cuenta, examinar su efectividad. Una suerte de ensayo-error bien dirigido.*

Para establecer indicadores susceptibles de ser medidos, con el afán de precisar lo que se desea cuantificar, es prudente agrupar en estratos las características o cualidades que tienen importancia para nuestro estudio, de acuerdo con el diagnóstico que se desea. Así, por ejemplo, podríamos analizar la opinión de los egresados en relación con lo siguiente.

- *Opiniones sobre su situación personal actual.* Consultamos aquí aspectos como su satisfacción con el empleo que poseen actualmente; si su situación económica tras el estudio del posgrado mejoró, comparada con la que tenía antes de inscribirse; analizar si ahora juzga tener un mejor acceso a la información, a servicios o ha tenido otras oportunidades que mejoren su calidad de vida o abonen a su proyecto personal.
- *Impresiones sobre la importancia en su comunidad de las actividades que realizan.* ¿Cuál es su opinión sobre el impacto del trabajo que realizan en sus círculos sociales inmediatos?, ¿en qué grado califican relevante la buena consecución de sus funciones en el personal que atienden?, ¿en qué medida influye en terceros un proceder ético?, son aspectos que pueden incluirse en este estrato.
- *Trascendencia.* Preguntarles si consideran que su empleo o actividades sientan las bases para el trabajo o situación de futuras generaciones, compañeros de trabajo u otros grupos sociales. ¿Ven prometedor su futuro en el empleo, algún

avance en su carrera profesional?, ¿están dejando algún legado?, etc.

Todas las consideraciones anteriores serán útiles para la definición de las preguntas en los reactivos; exponemos este punto de manera más específica. Considere como ejemplo la elección del estrato *Opiniones sobre su situación personal*. Prototipos de preguntas en relación con ello, separadas por rubros, son las que se enlistan en la Tabla 1.

El rubro *Características del empleo*, incluye preguntas encaminadas a conocer en qué medida el estudio del posgrado influyó en sus impresiones actuales sobre su trabajo. La *movilidad social*, por su parte, pretende enterarnos sobre la mejora en su vida diaria tras el egreso; mientras que las *relaciones interpersonales* dan luz sobre las habilidades sociales.

En cada pregunta se solicita elegir entre varias respuestas (opción múltiple), como lo pueden ser *alto, medio, bajo, o bien, completamente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, completamente en desacuerdo*. Cada grupo de opciones atiende a la necesidad de ofrecer una serie de posibles respuestas que permitan *asignar una medida cualitativa* a cada pregunta. También pueden establecerse escalas, rangos o intervalos, como lo requerirían preguntas sobre su *salario actual o tiempo libre, preguntas cuantitativas*.

La codificación de la información que arrojan todos estos reactivos se organiza en una *matriz de datos*, que luego analizaremos con el software y en el marco del modelo estadístico dentro del cual serán interpretados.

Resultados

Dado que el propósito central de este trabajo es presentar una propuesta teórica, y respetando la privacidad de la información utilizada en investigaciones previas por los autores, hemos optado por realizar una simulación de datos utilizando nuestro instrumento metodológico.

Rubro	Pregunta	Enunciado
Características del empleo	P1	¿Cómo juzga su condición en el trabajo?
	P2	¿Cuál es su grado de satisfacción con el trabajo que desempeña?
	P3	Actividades y responsabilidades en relación a su nivel educativo.
	P4	Desde que terminó sus estudios, ¿dejó de trabajar?
	P5	¿Cómo te preparó el posgrado para desempeñarte en el trabajo?
	P6	¿Su formación práctica fue adecuada para el trabajo?
	P7	¿Su formación teórica adecuada para el trabajo?
	P8	¿Tiempo de egreso?
	P9	Rubro en el que se desempeña.
	P10	¿Qué tan importante juzga que es su trabajo dentro de la empresa?
Movilidad social	P11	¿Cuántos trabajos ha tenido desde su egreso?
	P12	¿Mejoraron sus ingresos antes y después de cursar el posgrado?
	P13	¿Mejóro su calidad de vida antes y después de cursar el posgrado?
	P14	¿Cómo considera que sea su acceso a la información antes y después?
	P15	¿Mejóro su acceso a los servicios?
	P16	¿Mejóro servicio médico?
	P17	¿Mejóro valoración de sí mismo? (autoestima)
	P18	Si trabaja, ¿salario tras terminar su posgrado?
	P19	¿Cómo considera su capital relacional antes y después?
	P20	Sus relaciones son amplias pero superficiales.
Relaciones interpersonales	P21	Sus relaciones son pocas pero profundas.
	P22	Afinidad para el trabajo colaborativo.
	P23	Soy asertivo en la solución de conflictos laborales.
	P24	Mi formación me permite tomar decisiones de manera objetiva.
	P25	Mi desempeño diario influye de manera positiva en la sociedad.

Tabla 1. Ejemplos de rubros y preguntas a incluir en un instrumento.

Esta simulación, implementada mediante software especializado, nos permite ilustrar de manera clara el funcionamiento del instrumento y su capacidad para procesar los datos de entrada.

En la figura 1, se presenta un ejemplo del proceso aplicado a las primeras preguntas, lo que brinda una visión detallada del mecanismo de análisis propuesto.

Figura 1. Captura de pantalla de una simulación de datos de entrada.

Se supone, así, que los datos simulados son las respuestas de 50 encuestados a las 25 preguntas de la Tabla 1. Estas respuestas se estratifican según los rubros señalados y, mediante el uso de un modelo matemático, se busca alguna correlación entre ellos; en eso consiste el análisis de resultados que se vierte en el informe técnico que mencionamos al inicio.

Sin embargo, éstas aún no son las conclusiones de la metodología.

Recomendaciones y Conclusiones

Las conclusiones de este trabajo se fundamentan en las diversas interpretaciones que emergen del análisis estadístico realizado. En el ejemplo que presentamos, los resultados sugieren una correlación significativa entre las variables de relaciones interpersonales y movilidad social. Aunque la explicación técnica de cómo se evidencia esta correlación podría requerir mayor espacio, lo cual excede los objetivos de este artículo, consideramos relevante señalar su existencia. Invitamos a los lectores interesados en los detalles técnicos y metodológicos a contactarnos para profundizar en el tema.

La implicación de esta correlación es de suma importancia para la gestión educativa y la evaluación de los programas de posgrado. En términos generales, si durante la formación del estudiante, la institución no solo se enfoca en el cumplimiento de los contenidos académicos, sino que también promueve el desarrollo de habilidades sociales y personales —ya sea a través de la interacción con diferentes sectores de la sociedad o mediante actividades diseñadas para mejorar las competencias interpersonales—, los egresados tienden a mostrar una mayor facilidad para ascender socialmente. Esto se refleja en su capacidad para generar redes profesionales, insertarse adecuadamente en el mercado laboral y desempeñarse exitosamente en entornos complejos. En contraposición, si el programa carece de iniciativas que fomenten estas habilidades, es probable que los egresados enfrenten mayores dificultades, no solo en su empleabilidad, sino también en su capacidad para aprovechar su formación académica en contextos laborales o sociales.

Esta observación sugiere que los programas de posgrado deben prestar atención no solo a los contenidos curriculares, sino también al desarrollo integral del estudiante. La correlación entre las relaciones interpersonales y la movilidad social pone de manifiesto que, al menos en este caso, el éxito profesional y social de los egresados está vinculado con factores que trascienden el ámbito académico.

En el caso de que no se observe correlación alguna entre estas variables, y si la universidad tiene como objetivo formar egresados con una posición sólida en la sociedad o el mercado laboral, se identificará un área de oportunidad. Esto sugiere la necesidad de implementar políticas o programas que fortalezcan las habilidades sociales y la interacción profesional de los estudiantes. Este tipo de conclusiones es lo que entendemos por "toma de decisiones" basada en el análisis de datos. Las instituciones educativas deben estar dispuestas a ajustar sus estrategias en función de los resultados obtenidos, ya que una correlación débil o inexistente podría señalar la necesidad de mejorar aspectos que, aunque intangibles, son determinantes para el éxito a largo plazo de sus egresados.

Por último, es importante destacar que la metodología que proponemos para este análisis — que integra el uso de herramientas estadísticas como R Studio— se concibe como un proceso semi-automatizado que permite realizar interpretaciones de los datos de manera más eficiente y objetiva. Aunque reconocemos que existen múltiples enfoques para abordar la evaluación de los programas de posgrado, consideramos que nuestra metodología ofrece una aproximación particularmente útil y replicable. Su carácter objetivo la convierte en una herramienta valiosa para la toma de decisiones en cualquier programa de posgrado que aspire a una mejora continua, asegurando que los egresados no solo adquieran conocimientos académicos, sino también las habilidades necesarias para integrarse exitosamente en el ámbito laboral y social.

Rubén Alejandro Águeda Altúzar
 Profesor Investigador
 Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas

Juan Ignacio Guízar Ruiz
 Profesor de Carrera de Enseñanza Superior Titular C
 Centro de Interdisciplinario de Investigación y Docencia en
 Investigación Técnica (CIIDET), TecNM

Referencias

- E. Walpole, R., H. Myers, R., L. Myers, S. (2012) *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. México: Pearson.
- F. Triola, M. (2013) *Estadística*. México: Pearson.
- M. Ross, S. (1972). *Introduction to Probability Models*. San Diego: Academic Press.
- Wackerly, D. D., Mendenhall, W., Scheafer, R. L. (2010). *Estadística Matemática con Aplicaciones*. México: Cengage Learning.
- C. Montgomery, D. (2004) *Introducción al análisis de regresión lineal*. México: CECSA.

**De acuerdo con el Estilo APA 7,
 se sugiere citar este artículo de la siguiente manera:**

Águeda, R. A. y Guízar, J. I. (2025). Diseño de un instrumento empírico estadístico para medir la retribución social de un posgrado a través de sus egresados. *Tlahuizcalli*, 11 (33), 33-39.
<https://sites.google.com/site/eaecbpublicaciones/>